

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

MU UNIVERSITY

2

0

Digital
Object
Identifier

2

4

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 135 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abduvaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Норбоев Одил Абраевич	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, Turkmanov A'zam Saydullaevich	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

O'zbekistonda internet do'konlari: rivojlanish muammolari va imkoniyatlari.....	111
Abdullayev Niyozmatjon Ahmedjon o'g'li, Po'latov Baxtiyor Alimovich	
Buyumlar interneti raqamli texnologiyasini biznesda qo'llashning samaradorligi.....	114
Abdujabborov Abdushukur Anvar o'g'li, Haydarov Shahriyor Shirinboy o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Marketingda sun'iy intellektdan foydalanish.....	121
Adiljonov Boburmirzo Farxodjon o'g'li, Tursunaliyev Qahhorjon Abdurasul o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Customer Segmentation Analysis Using K-Means Clustering (Machine Learning Algorithm in case of tackling sales issues in the field of economy).....	125
Rukhsora Mardieva	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	131
Sa'dullayev Eldor, Nurmatov Boburjon, Xalikov Suyun Ravshanovich	

ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ

Амангалиева Молдир

университет Миллат умиди
Направление Бизнес Менеджмент
3-курс группы ВА-305

Икромов Бехруз

университет Миллат умиди
Направление Бизнес Менеджмент
3-курс группы ВА-305

Научный руководитель:

Норбоев Одил Абраевич

Доцент кафедры экономической теории

Аннотация: Статья рассматривает ключевые аспекты цифрового маркетинга как неотъемлемой части современного бизнеса, включая использование различных цифровых каналов для продвижения товаров и услуг. В условиях быстрого развития интернета и цифровых технологий маркетинг претерпел значительные изменения, предоставив брендам возможность расширить свою аудиторию и наладить более персонализированные связи с клиентами. В статье подробно анализируются методы, такие как SEO (поисковая оптимизация), контент-маркетинг, использование социальных сетей и аналитики Big Data, а также их роль в эффективном продвижении продуктов и услуг.

Особое внимание уделяется тенденциям, наблюдаемым в Узбекистане в 2024 году. В связи с увеличением числа интернет-пользователей и развитием цифровой инфраструктуры страны электронная коммерция продолжает демонстрировать рост. Значительная роль в этом процессе отведена мобильному интернету и социальным сетям, которые становятся основными инструментами для электронной торговли и рекламы. В статье также рассматриваются статистические данные о числе интернет-пользователей и онлайн-платежей, подтверждающие эффективность цифрового маркетинга как инструмента для бизнеса.

Кроме того, статья подчеркивает важность стратегии цифрового маркетинга, включающей объективную оценку рыночного спроса, глубокое понимание целевой аудитории, снижение финансовых рисков, индивидуализацию стратегии и определение рыночной позиции. Приводятся примеры успешных практик, а также рассматриваются методы, такие как Google Keyword Planner Tool и другие инструменты, помогающие прогнозировать спрос и трафик. Статья также освещает перспективы дальнейшего развития цифрового маркетинга в Узбекистане, где развитие цифровой экономики и внедрение национальных программ цифровизации, таких как "Цифровой Узбекистан-2030", способствуют ускоренному внедрению цифровых технологий в различных отраслях.

В заключение авторы подчеркивают важность интеграции различных методов цифрового маркетинга для достижения конкурентных преимуществ и успешного ведения бизнеса в условиях глобальной цифровой экономики.

Ключевые слова: современный цифровой маркетинг, электронная коммерция, развитие бизнеса, контент-маркетинг, социальные сети, SMM (Social Media Marketing).

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy biznesning ajralmas qismi sifatida raqamli marketingning asosiy jihatlari, shu jumladan tovar va xizmatlarni ilgari surish uchun turli raqamli kanallardan foydalanish masalalari ko'rib chiqiladi. Internet va raqamli texnologiyalarning tezkor rivojlanishi sharoitida marketing sezilarli o'zgarishlarga uchrab, brendlarga o'z auditoriyasini kengaytirish va mijozlar bilan yanada shaxsiy aloqa o'rnatish imkoniyatini yaratdi. Maqolada SEO (qidiruv tizimlari optimallashtirish), kontent-marketing, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish va Big Data tahlili kabi usullar va ularning mahsulot va xizmatlarni samarali ilgari surishda tutgan roli batafsil tahlil qilinadi.

Alohida e'tibor 2024-yilda O'zbekistonda kuzatilayotgan tendensiyalarga qaratilgan. Internet foydalanuvchilari sonining ortishi va mamlakatda raqamli infratuzilmaning rivojlanishi sababli elektron tijorat o'sishda davom etmoqda. Bu jarayonda mobil internet va ijtimoiy tarmoqlar asosiy vosita sifatida ajralib turib, elektron tijorat va reklama uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda. Maqolada shuningdek, internet foydalanuvchilari va onlayn to'lovlar statistikasi keltirilib, raqamli marketingning biznes uchun samarali vosita ekanligini tasdiqlovchi ma'lumotlar keltiriladi.

Bundan tashqari, maqolada raqamli marketing strategiyasining ahamiyati, shu jumladan bozor talabining obyektiv baholanishi, maqsadli auditoriyani chuqur tushunish, moliyaviy xavflarni kamaytirish, strategiyani individuallashtirish va bozor o'rnini belgilash masalalari ta'kidlangan. Muvaffaqiyatli amaliyotlardan misollar keltirilib, Google Keyword Planner Tool kabi usullar va talab hamda trafikni prognozlashga yordam beruvchi boshqa vositalar ko'rib chiqiladi.

Maqolada, shuningdek, O'zbekistonda raqamli marketingning rivojlanish istiqbollari yoritilib, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi va "Raqamli O'zbekiston-2030" kabi milliy raqamlashtirish dasturlarining turli sohalarda raqamli texnologiyalarning joriy etilishini tezlashtirayotgani ta'kidlanadi.

Xulosa qismida mualliflar turli raqamli marketing usullarini integratsiya qilish global raqamli iqtisodiyot sharoitida biznesning raqobatbardoshligini ta'minlash va muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun muhim ekanligini ta'kidlaydilar.

Kalit so'zlar: zamonaviy raqamli marketing, elektron tijorat, biznesni rivojlantirish, kontent-marketing, ijtimoiy tarmoqlar, SMM (Social Media Marketing).

Abstract: The article explores the key aspects of digital marketing as an integral part of modern business, including the use of various digital channels for promoting goods and services. With the rapid development of the internet and digital technologies, marketing has undergone significant changes, offering brands the opportunity to expand their audience and establish more personalized connections with customers. The article provides a detailed analysis of methods such as SEO (Search Engine Optimization), content marketing, the use of social networks, and Big Data analytics, as well as their role in effectively promoting products and services.

Special attention is given to trends observed in Uzbekistan in 2024. With the increase in the number of internet users and the development of the country's digital infrastructure, e-commerce continues to grow. Mobile internet and social networks play a significant role in this process, becoming the primary tools for e-commerce and advertising. The article also examines statistical data on the number of internet users and online payments, which confirm the effectiveness of digital marketing as a tool for business.

Furthermore, the article emphasizes the importance of a digital marketing strategy, which includes an objective assessment of market demand, a deep understanding of the target audience, minimizing financial risks, personalizing the strategy, and defining market positions. Examples of successful practices are provided, and methods such as the Google Keyword Planner Tool and other tools that help forecast demand and traffic are reviewed.

The article also highlights the prospects for the further development of digital marketing in Uzbekistan, where the growth of the digital economy and the implementation of national digitalization programs such as "Digital Uzbekistan-2030" contribute to the accelerated introduction of digital technologies in various sectors.

In conclusion, the authors emphasize the importance of integrating various digital marketing methods to achieve competitive advantages and successfully conduct business in the context of the global digital economy.

Key words: modern digital marketing, e-commerce, business development, content marketing, social networks, SMM (Social Media Marketing).

ВВЕДЕНИЕ

Цифровой маркетинг представляет собой комплекс методов, с помощью которых компании продвигают свои товары и услуги в сети. С развитием интернета и цифровых технологий маркетинг претерпел значительные изменения, что дало возможность брендам значительно расширить аудитории и наладить более персонализированные связи с клиентами. Эффективность цифрового маркетинга зависит от множества факторов, включая SEO (поисковую оптимизацию), использование социальных сетей, контент-маркетинг, а также персонализированные стратегии взаимодействия с пользователями.

В современном мире именно цифровой маркетинг играет ключевую роль в продвижении и популяризации продуктов. Однако недостаточно просто информировать потребителей о продукте

— необходимо идентифицировать целевую аудиторию, которая проявит к нему интерес. Любая маркетинговая кампания начинается с четкого определения бизнес-целей и разработки стратегии их достижения.

Современный цифровой маркетинг представляет собой не только совокупность методов продвижения и реализации информационных продуктов, но и процесс обмена информационными пространствами, бизнес-моделями, а также различными услугами и товарами. Данный вид маркетинга предоставляет возможность любому инициатору, обладающему идеей, продуктом или услугой, выйти на широкую аудиторию, способствовать экспансии компании как на национальном, так и на международном уровне, а также конкурировать с крупными корпорациями. Это становится возможным благодаря тому, что доступ к цифровому рынку требует относительно низких финансовых вложений.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Цифровой маркетинг (digital marketing) стал неотъемлемой частью современного бизнеса, что находит отражение в многочисленных исследованиях. В работах Котлера и Армстронга («Принципы маркетинга») подробно рассматриваются основные принципы цифрового маркетинга, включая роль социальных медиа, контент-менеджмента и веб-аналитики. Эти авторы подчеркивают необходимость адаптации маркетинговых стратегий к цифровой среде.

Согласно исследованиям Чаффи и Смита («Digital Marketing Excellence»), успешный цифровой маркетинг требует интеграции традиционных методов с инновационными цифровыми инструментами. Авторы акцентируют внимание на важности SEO-оптимизации, управления электронной почтой и использования аналитических платформ.

Работа Страусса и Фроста («E-marketing») предоставляет глубокий анализ стратегий электронной коммерции. Они выделяют значимость персонализации предложений для повышения конверсии в онлайн-пространстве.

Кроме того, исследования Нгуена и Шаха (2019) акцентируют внимание на качестве данных и их анализе для оптимизации маркетинговых решений. В условиях быстро меняющегося цифрового ландшафта важно использовать большие данные (Big Data) для предсказательной аналитики.

Таким образом, литература подчеркивает, что цифровой маркетинг развивается в направлении персонализации, автоматизации и адаптации к изменяющимся предпочтениям пользователей, что открывает новые возможности для бизнеса.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наиболее распространенные методы — это наблюдение, эксперименты, кейс-стадии и опросы. Например, для оценки эффективности маркетинговых кампаний часто используются методы наблюдения и эксперименты.

Надежность (reliability) и точность (validity): Надежность исследований и точность выводов зависят от правильности выбранных методов сбора данных и их анализа, а также от корректности интерпретации результатов.

Ключевым инструментом цифрового маркетинга можно назвать интернет и устройства, обеспечивающие к нему доступ, такие как компьютеры, планшеты и смартфоны. Эти технологии открывают пользователям возможности для получения информации, общения и самореализации.

Среди важнейших каналов продвижения выделяется использование мобильных цифровых устройств. Если ранее бренды активно применяли SMS-рассылки, то сегодня популярностью пользуются фирменные мобильные приложения и такие инновации, как WOW-звонки, которые позволяют интегрировать видеоконтент в коммуникацию с потребителем.

Цифровое телевидение с каждым годом все больше вытесняет аналоговое, что способствует его интеграции с мобильными и веб-приложениями. Современные телевизоры уже предоставляют доступ к социальным сетям, видеоконтенту и новостям. Одновременно возрастает применение интерактивных экранов и POS-терминалов. Эти цифровые технологии активно заменяют традиционные формы наружной рекламы, обеспечивая более тесное взаимодействие с аудиторией, будь то привлечение внимания или помощь в совершении покупок.

Также планшеты и специализированные приложения для них становятся неотъемлемой частью жизни многих пользователей. Они позволяют изучать новую информацию, смотреть фильмы, играть или просматривать веб-страницы. Планшеты превращаются в персональный инструмент, с помощью которого пользователи могут оставаться вовлеченными в цифровую среду практически круглосуточно.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2024 году электронная коммерция в Узбекистане демонстрирует значительный рост, чему способствует увеличение числа пользователей интернета, а также развитие инфраструктуры цифровой связи. Количество интернет-пользователей в стране достигло более 31 млн человек, что составляет около 90% всего населения. Большая часть из них активно использует мобильный интернет, охват которого достигает 98% территории страны. Ключевые платформы включают социальные сети и маркетплейсы, которые стали основными инструментами для электронной торговли и рекламы. Более 44% населения имеют банковские счета, что способствует увеличению числа онлайн-платежей. Например, около 6% узбекистанцев совершают покупки онлайн, а каждый третий пользователь совершал хотя бы одну электронную транзакцию за последний год.

Инвестиции в цифровую рекламу в Узбекистане также растут, так как интернет становится основным каналом для взаимодействия бизнеса с клиентами. Это подтверждает актуальность цифрового маркетинга как инструмента для успешного ведения бизнеса, особенно в сегментах малого и среднего предпринимательства. Цифровой маркетинг охватывает широкий спектр определений, которые, несмотря на различия в формулировке, сходятся на том, что он включает использование различных цифровых каналов для продвижения брендов. Среди таких каналов можно выделить телевидение, радио, интернет, социальные сети и другие инструменты. Хотя цифровой маркетинг и интернет-маркетинг тесно связаны, первый не является просто этапом эволюции второго. Он представляет собой самостоятельную комплексную систему, которая сочетает как инновационные технологии, так и традиционные подходы, например, мобильный маркетинг, интерактивные LED-экраны и презентационные мероприятия.

Цифровой маркетинг также активно интегрирует элементы традиционной рекламы для привлечения внимания аудитории и её вовлечения в цифровую среду. Примером такого подхода служит использование QR-кодов в печатных материалах, таких как журналы и афиши, которые служат мостом между офлайн- и онлайн-реальностью. Это подчёркивает сложность и многогранность данной дисциплины, ориентированной на использование современных технологий для достижения маркетинговых целей.

Компетентно организованная цифровая маркетинговая кампания позволяет повысить популярность веб-ресурса, привлечь новых клиентов через различные каналы трафика, сформировать и расширить базу потенциальных потребителей, масштабировать бизнес, увеличить прибыль и укрепить имидж бренда.

Ключевое значение имеет понимание конечной цели цифровой маркетинговой стратегии. Корректно сформулированный план действий не только мотивирует сотрудников, но и способствует оптимизации финансовых расходов на проведение рекламной кампании.

Стратегия цифрового маркетинга представляет собой неотъемлемую составляющую процесса развития бизнеса.

Объективная оценка рыночного спроса. Анализ позволяет определить уровень готовности аудитории оплачивать предложенный продукт, что, в свою очередь, служит индикатором потенциальной прибыли. Инструменты, такие как Google Keyword Planner Tool, дают возможность оценить количество запросов на тот или иной товар, что способствует точной прогнозной аналитике. **Глубокое понимание целевой аудитории.** Чем более детально изучены предпочтения потребителей, тем выше качество веб-ресурса. Продукция должна соответствовать ожиданиям аудитории и всегда быть доступной для приобретения; иначе вероятность продаж существенно снижается. Эффективная страница товара включает: подробные характеристики, качественные изображения, актуальные цены, отзывы клиентов и информацию о скидках.

Снижение финансовых рисков. Рациональное распределение бюджета позволяет повысить привлекательность интернет-магазина при минимальных затратах.

Индивидуализация стратегии. Цифровая стратегия должна быть адаптирована под уникальные особенности вашего бизнеса, включая целевые маржинальные категории. Копирование чужих методов продвижения часто приводит к неэффективному использованию времени и ресурсов.

Определение рыночной позиции. Анализ статистических данных помогает оценить потенциальный спрос на продукт. Используя такие инструменты, как Google Keyword Planner Tool, можно определить объемы трафика из поисковых систем, долю органического трафика и эффективность рекламных кампаний (например, через Google Ads). Это дает возможность обосновать конкурентные преимущества товара и сформировать обоснованную рыночную стратегию.

Оптимизация человеческих ресурсов. Для эффективной реализации проекта каждый сотрудник должен иметь четко определенные задачи в рамках поэтапного плана. Скорость и качество выполнения

проекта напрямую зависят от слаженности действий команды, которая должна функционировать как единый механизм.

Следование этим принципам способствует не только успешной реализации цифровой маркетинговой стратегии, но и устойчивому развитию бизнеса в целом.

Основные аспекты цифрового маркетинга. Цифровой маркетинг включает в себя разнообразные практики, которые могут быть использованы для продвижения бренда и увеличения продаж. Рассмотрим несколько ключевых аспектов.

SEO (поисковая оптимизация). SEO является одним из наиболее важных инструментов цифрового маркетинга, который помогает веб-сайтам занимать высокие позиции в результатах поисковых систем. Исследования показывают, что более 90% пользователей никогда не переходят на вторую страницу поисковых систем, что делает SEO критически важным для видимости сайта. На успешных веб-сайтах SEO интегрируется в структуру контента, включая ключевые слова, метаописания и адаптивный дизайн. Например, веб-сайт Amazon использует мощные алгоритмы для оптимизации представления товаров, что позволяет ему занимать топовые позиции по миллионам ключевых запросов.

Контент-маркетинг. Контент-маркетинг включает в себя создание и распространение ценной и релевантной информации, направленной на привлечение и удержание аудитории. Эффективный контент повышает вовлеченность пользователей и способствует созданию долгосрочных отношений с клиентами. Блоги, инфографика, видео и подкасты — все эти формы контента используются для того, чтобы предоставить пользователям полезную информацию. Например, HubSpot успешно использует блоги и гайды, чтобы обучать аудиторию, что способствует как привлечению новых клиентов, так и повышению лояльности существующих.

Социальные сети и SMM (Social Media Marketing). Социальные сети — это один из наиболее мощных инструментов цифрового маркетинга. Платформы, такие как Facebook, Instagram, Twitter и TikTok, позволяют брендам не только продвигать свои товары и услуги, но и строить отношения с клиентами, взаимодействуя с ними в реальном времени. Хорошо настроенные стратегии SMM помогают компаниям повысить узнаваемость бренда, улучшить репутацию и увеличить конверсию. Примером успешного использования социальных сетей является компания Nike, которая активно взаимодействует с пользователями через Instagram, публикуя контент, вдохновляющий аудиторию на активность и здоровый образ жизни.

Аналитика данных в цифровом маркетинге. Аналитика данных в цифровом маркетинге помогает компаниям понять поведение пользователей на сайте, определять эффективность маркетинговых кампаний и принимать обоснованные решения для улучшения пользовательского опыта. Инструменты, такие как Google Analytics, предоставляют подробные данные о посещаемости, конверсии и других важных метриках. Персонализация становится важным аспектом для успешного маркетинга, поскольку позволяет адаптировать предложение под интересы каждого клиента. Например, Amazon использует персонализированные рекомендации на основе истории покупок и поиска, что значительно увеличивает вероятность повторных покупок.

Пользовательский опыт (UX). Пользовательский опыт (UX) является важным элементом цифрового маркетинга, поскольку непосредственно влияет на удовлетворенность пользователей и их желание продолжить взаимодействие с брендом. Удобная навигация, быстрый доступ к информации и мобильная адаптация — все это делает сайт удобным для пользователей. Например, компании, такие как Airbnb и Apple, предлагают простые, но в то же время интуитивно понятные интерфейсы, что повышает удобство и снижает показатель отказов.

Роль аналитики и Big Data в цифровом маркетинге. Аналитика и Big Data позволяют маркетологам получать ценную информацию о поведении пользователей, что помогает создавать более точные и эффективные маркетинговые стратегии. Технологии машинного обучения и искусственного интеллекта позволяют автоматизировать анализ данных и предсказывать потребности пользователей. Применение этих технологий помогает компаниям создавать более персонализированные предложения и повысить степень вовлеченности пользователей.

Методология исследований в цифровом маркетинге. Исследования в области цифрового маркетинга используют как индуктивные, так и дедуктивные методы. Дедуктивный подход предполагает использование существующих знаний для разработки общих принципов и стратегий, которые можно применить в цифровом маркетинге. Индуктивный подход позволяет сделать выводы на основе конкретных данных о поведении потребителей и успешных практик. Основные элементы методологии включают:

Дизайн исследования: Исследования часто фокусируются на поведении потребителей на различных онлайн-платформах, а также на том, как компании внедряют маркетинговые стратегии для достижения успеха в цифровой среде.

Выборка: В исследованиях анализируются данные крупных компаний или малых бизнесов, а также результаты их маркетинговых кампаний в сети.

Сбор данных: Для исследований используются как вторичные источники данных (например, Google Analytics, отчеты компаний), так и первичные источники (опросы, интервью).

Цифровой маркетинг в Узбекистане. Цифровой маркетинг в Узбекистане развивается динамично и активно в последние годы. Увеличение числа интернет-пользователей, рост популярности социальных сетей и мобильных технологий способствуют расширению возможностей для бизнеса и маркетологов. Ниже приведены основные тенденции и направления развития цифрового маркетинга в Узбекистане.

Рост интернета и мобильных технологий. С каждым годом количество интернет-пользователей в Узбекистане растет. Согласно данным разных источников, более 70% населения страны имеет доступ к интернету. Это открывает новые возможности для цифрового маркетинга, таких как таргетированная реклама, SEO-оптимизация, контент-маркетинг и маркетинг в социальных сетях. Бум использования мобильных устройств также способствует росту мобильной рекламы и адаптации сайтов для мобильных платформ. Интернет-реклама и платные кампании становятся важным инструментом для привлечения клиентов.

Популяризация социальных сетей. Социальные сети стали основным инструментом для бизнеса, чтобы общаться с целевой аудиторией. В Узбекистане популярны такие платформы, как Instagram, Facebook, Telegram, TikTok и другие. Маркетологи активно используют эти платформы для продвижения продуктов и услуг, а также для взаимодействия с клиентами. Инфлюенсеры и блогеры играют важную роль в создании рекламных кампаний, особенно в нишевых сегментах рынка.

1-рисунок. Количество пользователей социальных сетей.

С развитием цифрового маркетинга в Узбекистане увеличивается спрос на обучение в этой области. Многие университеты и частные образовательные центры начали предлагать курсы по SEO, SMM, контент-маркетингу и другим аспектам цифрового маркетинга. Это способствует повышению квалификации специалистов в данной сфере и улучшению качества маркетинговых услуг в целом.

2-рисунок. Количество пользователей социальных сетей.

С ростом цифровых технологий в Узбекистане появляется возможность более глубокой аналитики данных. Множество местных компаний начинают использовать большие данные (Big Data) и аналитические инструменты для улучшения своих маркетинговых кампаний, понимания поведения потребителей и создания персонализированных предложений.

Государственная поддержка и регулирование играют важную роль в развитии цифрового сектора. В Узбекистане наблюдается активная работа по улучшению цифровой инфраструктуры и созданию условий для онлайн-бизнеса. Разработаны различные программы и инициативы, направленные на улучшение цифровой грамотности и развитие электронной коммерции (e-commerce). Однако на данном этапе государственная политика в области цифрового маркетинга продолжает формироваться, и регулирование в этой сфере требует совершенствования.

Цифровой маркетинг активно развивается, предоставляя компаниям значительные преимущества на рынке. Использование таких инструментов, как SEO, контент-маркетинг, социальные сети, аналитика и персонализация, позволяет брендам эффективно взаимодействовать с пользователями и достигать коммерческих целей. Для успешного продвижения в интернете необходима интеграция различных стратегий, ориентированных на удовлетворение потребностей целевой аудитории.

Цифровой маркетинг тесно связан с развитием цифровой экономики Узбекистана, которая продвигается благодаря национальной программе «Цифровой Узбекистан 2030». Эта стратегия, утверждённая в 2020 году, направлена на ускоренную цифровизацию всех отраслей экономики и повышение конкурентоспособности страны. Она охватывает направления, такие как электронное правительство, цифровое образование, развитие инфраструктуры и индустрии.

С 2016 по 2020 годы число пользователей интернета в Узбекистане выросло с 12,1 млн до 22,5 млн человек, а пропускная способность международных сетей увеличилась в 22 раза. Стоимость интернет-услуг за тот же период снизилась в 21 раз, что создало благоприятные условия для бизнеса и маркетинга. Программы цифровизации охватывают школы, больницы и махалли, обеспечивая доступ к высокоскоростному интернету практически по всей стране.

Эксперты отмечают, что дальнейшее внедрение цифровых технологий способно существенно ускорить экономическое развитие Узбекистана. В настоящее время цифровая экономика составляет около 2% ВВП страны, но её дальнейшее развитие откроет новые возможности для бизнеса.

Цифровой маркетинг становится мощным инструментом, который позволяет бизнесу взаимодействовать с аудиторией, увеличивать продажи и укреплять бренды. Он является неотъемлемой частью современной экономики, помогая компаниям охватывать глобальные рынки, минимизировать затраты и адаптироваться к изменениям потребительских предпочтений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эволюция электронной коммерции в Узбекистане демонстрирует стремительный рост и значительные изменения, вызванные внедрением цифровых технологий, повышением доступности интернета и изменением покупательских привычек. Ключевые тенденции включают увеличение мобильных транзакций, рост числа локальных онлайн-платформ и внедрение инновационных решений, таких как искусственный интеллект и блокчейн.

Основные преимущества цифрового маркетинга, такие как персонализация, измеримость и доступность, делают его привлекательным для бизнеса любого масштаба. Однако его применение связано с рядом рисков, включая информационное перенасыщение, киберугрозы и зависимость от технологических платформ. Для успешного использования этих инструментов компаниям необходимо учитывать все плюсы и минусы, обучать специалистов и следовать этическим стандартам.

Цифровой маркетинг — это не просто тренд, а необходимость в условиях глобальной цифровой экономики. Его развитие и грамотное применение обеспечивают компаниям конкурентоспособность и устойчивое развитие, укрепляя их позиции в современном мире. При активной реализации стратегий доля электронной коммерции может значительно вырасти в ближайшие годы. Электронная коммерция в ближайшие годы станет неотъемлемой частью повседневной жизни потребителей благодаря развитию цифровых экосистем и усилиям банковского сектора в продвижении безналичных расчетов. Локальные предприятия начнут активно выходить на глобальный рынок, используя платформы электронной торговли. Увеличение доверия к онлайн-покупкам через внедрение технологий безопасности данных и прозрачных механизмов возврата товаров.

Рекомендации для бизнеса в Узбекистане: инвестиции в цифровую инфраструктуру. Уделить внимание разработке мобильных приложений и адаптивных сайтов для удобства пользователей. **Локализация контента.** Применение узбекского языка, учет национальных особенностей и предпочтений клиентов для повышения лояльности. **Интеграция современных методов оплаты.** Поддержка криптовалют и цифровых кошельков для привлечения прогрессивной аудитории. **Обучение персонала.** Развитие компетенций в области цифрового маркетинга и управления данными. Эти меры помогут бизнесу в Узбекистане не только адаптироваться к изменениям, но и занять лидирующие позиции в быстро развивающемся секторе электронной коммерции.

Список использованной литературы

1. Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice. Pearson Education, 2020.
2. Kotler, P., & Keller, K. L. Marketing Management. Pearson Education, 2021.
3. Patel, N. "SEO Trends for 2024." Neil Patel Blog, 2024. <https://neilpatel.com>.
4. Ryan, D. Understanding Digital Marketing. Kogan Page, 2016.
5. Kotler, P., & Armstrong, G. Principles of Marketing. Pearson Education, 2017.
6. Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. Digital Marketing: Strategy, Implementation, and Practice. Pearson Education, 2022.
7. McKinsey & Company. (2023). "Digital Economy and Its Impact on GDP Growth." <https://www.mckinsey.com>
8. Shopify Reports. (2023). "Global E-commerce Trends." <https://www.shopify.com>.
9. Oberlo. (2023). "E-commerce Statistics for 2023." <https://www.oberlo.com>
10. BCS Global Markets. (2022). "Annual Advertising Report: Internet vs Television."
11. Statista. (2023). "Mobile Commerce Share in Global Retail." <https://www.statista.com/markets/413/e-commerce/>
12. Uzbekistan Ministry of Digital Technologies. (2023). Digital Economy Development Report.
13. UNCTAD. (2022). "Digital Economy and Marketing Trends in Developing Countries." <https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2024>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

